

O'ZBEKISTONNING TARIXIY OBIDALARI.

Abdurashitov Rahmatullo Abdumalik o'g'li

Farg'ona viloyati Farg'ona Davlat Universiteti

Tarix fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning tarixiy obidalari, ularning umumjahon miqyosida tutgan o'rnini, shuningdek, mustaqillik yillarida mazkur tarixiy yodgorliklarning qayta tiklanganligi va ularda qilingan o'zgarishlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy meros, allomalar, yodgorlik, Umumjahon madaniy merosi, mudarrislar, mudarrislar.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ajdodlarimizdan qolgan madaniy tarixiy merosga e'tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindi. Istiqloq yillarida Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent. Qo'qon. Shahrisabz kabi shaharlarda ulug' ajdodlarimizning yuksak iste'dodi bilan bunyod etilgan obidalar o'zining haqiqiy qadr-qimmatini topdi, ularni ta'mirlash va asl qiyofasini tiklash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Toptalgan tariximiz, qutlug' qadamjolar, hatto nomlari ham unutilayozgan obidalar ta'mirlandi, qayta tiklandi. Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abu Mansur al-Moturudiy, Ahmad al-Farg'oniy, Burhoniddin al-Marg'inoniy, Mahmud az-Zamaxshariy kabi ulug' allomalarimizning sha'nlariga munosib yodgorlik majmualar yaratildi. Toshkent, Samarqand va Shahrisabzda Sohibqiron Amir Temur, Toshkentda Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Urganchda Jaloliddin Manguberdi, Termizda Alpomish haykallari qad ko'tardi.

Bugungi kunda mamlakatimizda etti mingdan ortiq yodgorlik, shu jumladan, 2500 ta me'moriy obida, 2700 tadan ortiq monumental san'at asari davlat muhofazasiga olingan. 1991 yildan Xivadagi Ichonqal'a qo'riqxonasi, 1993 yildan Buxoro shahri markazidagi, 2000 yildan Shahrisabz shahri markazidagi

yodgorliklar Yuneskoning “Umumjahon madaniy merosi” ro'yxatiga kiritildi. Mustaqillik yillarida qayta tiklangan muqaddas qadamjoldan biri bo'lgan Oqmasjid Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan. Bu masjidni ulug' zotlardan biri Sayyid ota bunyod etganlar. Qariyalarning aytishiga ko'ra, 1380-1390 yillarda bunyod etilgan Oqmasjid istiqlol davrida xalqimizning muqaddas ziyoratgohiga aylanib, yaxshilik va ezgulikka, tinchlik va osoyishtalikka. O'zaro ahil va hamjihat bo'lishga xizmat qilmoqda.

Masjid 1920 yillargacha musulmonlarning eng sevimli maskaniga aylangan. Bu masjidda Buxoro madrasalarini tamomlab kelgan mudarrislar, ulamolar dars berganlar, namozxonlarga shariat va tariqat yo'llaridan sabok berganlar, ularni halollik va poklikka, tinchlik va osoyishtalikka da'vat etganlar. Biroq, o'sha mustabid sovet tuzumi boshlangandan keyin mullalar, namozxonlar qatagon kilindi. Masjidlar yopib qo'yildi. Biri "quloq", biri "Xalq dushmani", biri "Ruxoniy", biri "Bosmachi", deb ayblangan xalqimiz masjidlarga borishdan uzoqlashdilar. Urush yillarida esa boshqa masjidlar kabi Oqmasjid xam omborxonaga aylantirildi. Sayyid ota qabrlari xam, masjid xam qarovsiz qolib, ko'rimsiz bir joyga aylanib qolgan edi. 1980 yillar atrofida xam namozxonlar kommunistik mafkura siyosatchilaridan qo'rqa-pisa masjidga kelib-ketar edilar. 1981 yil 1 sentyabrda tuman markazidagi Shayx Gadoy Selkin masjidining faoliyat ko'rsatishiga ruxsat berildi. Shu jumladan, Oqmasjidga xam.

Shundan so'ng din peshvolari, namozxonlar hashar uyushtirib, darhol obodonlashtrish ishlarini boshlab yuborishdi. 2003 yil 5 sentyabr kuni Oqmasjidning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Masjid yana faoliyat yurita boshladi. Bugungi kunda Xatirchi tumanini o'zining mahobatli ko'rinishi bilan bezab turgan bu masjid kishilarni ezgulikka chorlab, namozxonlarga sharoit yaratib bermoqda. O'tmishimizni avaylash, tarixiy obidalarni e'zozlash, asori-atiqalarni, qolaversa, xalqimizning buyuk o'tmishi, yashayotgan ijtimoiy hayoti va kelajagi bilan bevosita bog'liqdir. Bu xususiyatlar millatimiz va xalqimizning milliy qadriyati bo'lib, azaldan ularning qon-qoniga singib ketgan. Har yili dunyoda 18-aprel – Xalqaro yodgorliklar va obidalar kuni sifatida nishonlanadi. Bu yilgi tadbirlar “Mushtarak

madaniyatlar, mushtarak meros va mushtarak javobgarlik” shiori ostida o‘tkazilishi belgilangan edi.

Ammo dunyoda hukm surib turgan pandemik holat sababli tadbirlar onlayn tarzda amalga oshirilishi belgilab olindi. Sana munosabati bilan O‘zbekistonning poytaxti azim Toshkent shahridagi ko‘zga ko‘ringan tarixiy yodgorliklar haqida ma‘lumot beramiz. O‘zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar o‘z sayohatlarini avvalo Toshkent shahridan boshlaydi. Toshkent shahrining qadimgi nomlari turli manbalarda turlicha keltirilgan : Choch, Binkat, Shosh. Toshkent nomi ilk bor Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘otit-turk” asarida uchraydi. Toshkent qadimdan savdo karvonlari to‘xtaydigan asosiy shaharlardan biri bo‘lgan. Bu narsa hozirgacha o‘z ta‘sirini ko‘rsatib keladi. Respublikadagi bozorlarning eng ko‘pi Toshkent shahrida joylashgan. Toshkent boshqa tarixiy shaharlarga nisbatan tarixiy yodgorliklarga boy bo‘lmasa-da, kelgan har bir mehmon ko‘rmasdan ketmasligi kerak bo‘lgan bir nechta obidalar bor. Shulardan eng mashhuri Toshkentning Eski shahar qismida joylashgan qadimgi Kaykovus anhuri bo‘yidagi Hazrati Imom majmuasidir. Ushbu majmua turli davrlarda qurilgan me‘moriy obidalar jamlanmasidir. Majmua Toshkentlik mashhur diniy olim, shofei mazhabining imomlaridan, Qoraxoniylarning rahnamosi Abu Bakr Muhammad Qaffol Shoshiyning maqbaralari atrofida dunyoga kelgani uchun Hazrati Imom nomi bilan ataladi.

Xalq orasida nomi ko‘proq mashhur. Dastlabki maqbara XI asrda Qoraxoniylar hukmronligi davrida qurilgan. Ammo Mo‘g‘ullar istilosi, tabiiy ofatlar natijasida buzilib ketgan. Biz ko‘rib turgan hozirgi maqbara esa XVI asr Shayboniylar davriga oiddir. Maqbara xonaqoh tipida, to‘rtburchak shaklda qurilgan. Gumbazi XIX asrdagi zilzila oqibatida talafot ko‘rgan. Atrofida qabriston bo‘lgan. Eshigi shimol tarafga qaratib qurilgani uchun maqbara ichi doimiy ravishda salqin turadi. Janubida zamonaviy O‘zbekistonning ikki muftiysi Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon va u kishining o‘g‘illari Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlarining qabrlari joylashgan. Majmuadagi ikkinchi obida XVI asrda Shayboniylar sulolasining xoni Navro‘z Ahmadxon qurdirgan Baroqxon madrasasi

hisoblanadi. Madrasa Markaziy Osiyoga xos an'anaviy uslubda bir qavat qilib qurilgan. Madrasa o'rnida dastlab ikki maqbara bo'lgan, biri Navro'z Ahmadxonning otasi Suyunchixo'janiki, ikkinchisi Navro'z Ahmadxonniki. Ikki maqbara ham Navro'z Ahmadxon buyrug'i bilan qurilgan. Maqbaralar atrofida madrasa hujralari mavjud. Ammo Navro'z Ahmadxon Samarqandda vafot etgani uchun o'ziga atalgan maqbaraga qo'yilmagan. Ushbu majmuaning markaziy nuqtasi, shubhasiz, Hazrati Usmon (r.a.)ga tegishli deb qaraladigan Qur'oni Karimning eng qadimgi qo'lyozmasi saqlanayotgan muzey hisoblanadi. Chunki ko'pchilik aynan ushbu nodir qo'lyozmani ko'rishni istaydi. Muzey XVIII asrda qurilgan Mo'yi Muborak madrasasida tashkil qilingan. Shuningdek, majmuada XIX asrga tegishli Tillashayx masjidi, Namozgoh masjidi, 2007-yilda qurilgan Hazrati Imom jome' masjidi, Musulmonlar idorasi, Toshkent islom instituti joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://uztarix.narod.ru/foto.html>
2. <https://www.sadikov.uz/en/news/ozbekiston-tarixiy-obidalari>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_tarixi